

**РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЕ
РЕСУРСОВ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ**

Ходжаева Азиза Бахтияровна

и.о. доцента Академии труда и социальных отношений
при Федерации профсоюзов Узбекистана,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)

azihodje@gmail.com

Контакт: +998903386685

Юсупов Жавохир Илясович

Федерация Профсоюза Республики Узбекистан
Академия труда и социальных отношений
Факультет «Управление трудовой сферой»
Направления Юриспруденция

Студент 4-курса

Контакт: +998903367064

javayurist12@gmail.com

Аннотация: В статье представлена статистика мирового прироста населения. В нем говорится, что растущее население мира приведет к истощению ресурсов и началу Мальтузианства в ближайшие годы и окажет серьезное влияние на экологию и на экономику. Что означает слово «Мальтузианство» и как оно реагирует на экономику и экологию, в то время как человеческий метод сохранения жизни полностью отличается от метода сохранения жизни 2 века назад. в настоящее время во многих странах число рождений сокращается из-за того, что однополые браки разрешены и это считается неправильным выходом из ситуации, потому что это не соответствует культуре и так можно потерять целые народы и единственным решением этого является принятие нормы, имеющей мировую силу о сокращении рождаемости в семьях.

Ключевые слова: численности населения, истощение ресурсов, сокращение рождаемости, Мальтузианство.

Annotation: The article presents statistics on global population growth. It states that the rapidly increasing world population will lead to resource depletion and the beginning of Malthusianism in the coming years, which will have a serious impact on both the environment and the economy. The term Malthusianism refers to the theory proposed by Thomas Malthus, according to which population growth tends to outpace the growth of resources necessary for human survival. This imbalance leads to poverty, famine, and environmental degradation. While human methods of sustaining life today are completely different from those of two centuries ago, many countries are currently experiencing a decline in birth rates due to the legalization of same-sex marriages. This is considered an inadequate solution to the problem, as it does not correspond to traditional cultural values and may lead to the

disappearance of entire nations. The only effective solution, therefore, is the adoption of a globally recognized norm regulating the reduction of birth rates within families.

Keywords: population growth, resource depletion, declining birth rates, Malthusianism.

Введение: Население Земли - это общее количество людей, проживающих на нашей планете. На сегодняшний день на Земле проживает 8.07 миллиарда человек. Человечеству понадобилось более 200 000 лет, чтобы достичь населения в 1 миллиард человек (около 1800 года) и только около 200 лет, чтобы это количество выросло до 7 миллиардов. По оценкам фонда ООН в области народонаселения, основные вехи численности населения Земли были пройдены в следующих годах:

Следует, однако заметить, что по нашим подсчётам, 7 миллиардов были достигнуты только в феврале 2012. В настоящее время население земли увеличивается более чем на 90 миллионов человек в год. Соотношение полов в мире равно 1.018 То есть мужчин ненамного больше, чем женщин. Средний возраст населения земли составлял 30.4 года в 2018 году. Более 70% населения Земли проживает в 20 самых густонаселённых странах мира. В мире всего 2 страны с населением более одного миллиарда человек: [Китай](#) и [Индия](#). Несмотря на то, что Китай является самым густонаселённым государством, ожидается что уже к 2023 году, население этих стран сравнится и Индия займёт лидирующее положение. Из-за этого Индия является самой большой угрозой для экологии. В день тонны мусора сливаются в Индийский океан портя экологию в океане, около тысяча людей гибнут от голодания в неделю. в Узбекистане по счётам 1 марта 2023 года 36 миллионов жителей, а в столице Ташкенте на 1 квадратный метр приходится в среднем 7400 человек. В связи с таким населением непосредственно среда свежего воздуха истощается, и когда каждый 5-й человек владеет автомобилем, различные выхлопные газы, выходящие из него, повреждают воздух. Поскольку деревья вырубаются в городах и на их место строятся новые многоэтажные дома, восстановление кислорода становится проблемой. в Узбекистане 320 солнечных дней в году, а также считается умеренным и субтропическим краем. В результате таких солнечных дней и глобального

потепления высыхает и Аральское море, который играет очень большую роль для народов возле моря.

Топ 10 стран по населению (26-03-2023)

№	Страна	Население (2025 г., млн чел.)	% от населения мира
1	Индия	1 463	17,8 %
2	Китай	1 416	17,2 %
3	США	347	4,2 %
4	Индонезия	286	3,5 %
5	Пакистан	255	3,1 %
6	Нигерия	238	2,9 %
7	Бразилия	213	2,6 %
8	Бангладеш	176	2,1 %
9	Россия	144	1,7 %
10	Эфиопия	135	1,6 %

В Европе люди приняли новый метод остановки перенаселения. Разрешение однополых браков, сократит рождаемость в следующие 50 лет. Но этот метод не является идеальным решением этой проблемы. Такой метод не подходит к восточным странам и религия тоже не позволяет такому. Это будет травмой для следующей поколения.

Мальтузианство — демографическая и экономическая теория, созданная в конце XVIII века английским учёным **Томасом Робертом Мальтусом**. Согласно этой теории, население, если его рост ничем не сдерживается, увеличивается в геометрической прогрессии (стремится к удвоению каждые 25 лет), тогда как производство средств существования (прежде всего, продуктов питания) — лишь в арифметической, что неминуемо приведёт к голоду и другим социальным потрясениям.

Начнем с голода, который на протяжении тысячелетий был главным врагом человечества. До недавнего времени большинство людей существовало в опасной близости от биологической черты бедности, за которой человеку грозит истощение и гибель. Ошибка или простое невезение часто становились смертным приговором для всей семьи или целой деревни. Стоило проливному дождю размывать ваши посевы или вора угнать ваших коз, и вы вместе с вашими близкими могли умереть голодной смертью. Масштабная беда или глупость на коллективном уровне приводили к массовому голоду. Когда Древний Египет или средневековую Индию поражали сильные засухи, вымирало, как правило, от пяти до десяти процентов населения. Пропитания не хватало; средства передвижения были слишком тихоходными и слишком дорогими, чтобы доставить в регион бедствия необходимое количество продуктов; правительства были слишком слабыми, чтобы справиться с ситуацией.

Мальтузианство противоречило оптимистичным теориям социальных реформаторов Кондорсе, Годвина и Оуэна. Эмпирически теория подтверждалась для доиндустриальных стран, с началом же промышленно революции она перестала соответствовать фактическим данным. Теория оказала значительное влияние на Чарльза Дарвина и Джона Мейнарда Кейнса. В настоящее время мальтузианство рассматривается как важная составная часть классической экономической теории. Теория подвергалась критике со

стороны марксистов, либертарианцев и институционалистов. Свои идеи Мальтус изложил в 1798 году в эссе «Опыт закона о народонаселении».

Откройте любую историческую книжку, и вы наверняка наткнетесь на душераздирающие описания обезумевших от голода масс. В апреле 1694 года чиновник администрации французского городка Бове так описывал последствия засухи и стремительно растущих цен на продукты: «Весь округ кишит беднягами, придавленными голодом и нуждой и умирающими от немощи, потому что, в отсутствие работы и занятий, они не имеют денег, чтобы купить хлеба. Цепляясь за жизнь и стараясь хоть чем-то набить желудок, одни несчастные едят всякую гадость вроде кошек или остатков мяса на скелетах лошадей, которых освеживали и свалили в кучу гнилья. Другие питаются кровью, вытекающей, когда забивают коров и быков, и потрохами, которые выбрасывают на улицу кухарки. Третьи горемыки едят крапиву, сорняки, корни и травы, отваривая их в воде».

Похожие сцены можно было наблюдать по всей Франции. В два предшествующих года ненастье сгубило всходы по всему королевству, так что к весне 1694-го в амбарах не осталось ни зернышка. Богачи заламывали непомерные цены за любое съестное, которое залежалось у них в кладовых, а бедняки дошли как мухи. Около 2,8 миллионов французов — пятнадцать процентов населения — отправились в мир иной между 1692 и 1694 годами, когда в Версале развлекался со своими любовницами «король солнце» Людовик XIV. В 1695 году голод уничтожил пятую часть населения Эстонии. В 1696-м пришла очередь Финляндии, потерявшей в итоге от четверти до трети своих жителей. Шотландия пострадала между 1695 и 1698 годами: от страшного недорода в некоторых ее областях погибло до двадцати процентов жителей².

В течение последней сотни лет технологическое, экономическое и политическое развитие создавало все более солидную подушку безопасности, которая теперь отделяет человечество от биологической черты бедности. Массовый голод порой еще случается в некоторых регионах, но сейчас это явление исключительное и провоцируют его, как правило, политики, а не природные катаклизмы. Больше не существует голода по естественным причинам — только по политическим. И если в Сирии, Судане или Сомали люди умирают от голода — то только потому, что некие политики хотят этого.

Сегодня почти в любом уголке планеты, даже если человек потерял работу и все свое имущество, он вряд ли умрет от недоедания. Индивидуальные схемы страхования, правительственные организации и международные НПО, может, и не вытащат его из нищеты, но обеспечат суточной дозой калорий, необходимой для выживания. В мировом масштабе глобальная торговая сеть превращает засухи и наводнения в бизнес-возможности и позволяет преодолевать продовольственный кризис быстро и дешево. Даже когда войны, землетрясения и цунами разоряют целые страны, общими усилиями обычно удается предотвратить наступление голода. И хотя сотни миллионов людей на планете питаются скудно, в большинстве стран умирают от отсутствия пищи лишь очень немногие.

Безусловно, причиной множества проблем со здоровьем является бедность, и плохое питание сокращает ожидаемую продолжительность жизни. Даже в самых богатых странах. Во Франции, например, шесть миллионов человек (около 10 процентов населения) страдают от пищевого дисбаланса: они просыпаются утром, не зная, удастся ли им перекусить в обед, и часто засыпают, не поужинав. Такое питание — перенасыщенное крахмалом, сахаром и солью

и бедное протеином и витаминами — не назовешь здоровым и полноценным. И все же недоедание, дисбаланс пищевых веществ — это не голод, и Франция начала XXI века — не Франция 1694 года. Даже в самых бедных районах вокруг Бове или Парижа не бывает, чтобы люди неделями ничего не ели.

Ситуация изменилась подобным образом во многих странах. Особенно выделяется Китай. В течение тысячелетий голод морил китайцев при всех правителях, начиная с Желтого императора и кончая красными коммунистами. Еще несколько десятилетий назад Китай был олицетворением продовольственной скудости. В период убийственного Большого скачка десять миллионов китайцев не пережили лишений, и эксперты предсказывали, что ситуация будет только ухудшаться. На первой Продовольственной конференции в 1974 году в Риме делегатов страшили апокалиптическими сценариями. Им докладывали, что Китай не способен накормить миллиард своих ртов и что самая густонаселенная страна в мире движется к катастрофе. В действительности же она двигалась к экономическому чуду. С 1974 года сотни миллионов китайцев выбрались из нищеты, и, хотя другие сотни миллионов еще терпят нужду и не едят досыта, впервые за всю историю Китая голод в стране невозможен.

На самом деле в большинстве современных стран куда худшим бедствием, чем недоедание, стало переедание. В XVIII веке Мария-Антуанетта якобы посоветовала голодающим питаться пирожными, если у них закончился хлеб. Сегодня бедняки следуют ее совету буква в букву. В то время как богатые обитатели Беверли-Хиллз едят салат-латук, киноа, тофу на пару, бедняки в трущобах и гетто наполняют желудки бисквитами «Твинки», чипсами «Читос», гамбургерами и пиццей. В 2014 году более 2,1 миллиарда человек имели избыточный вес, в то время как недоедали — 850 миллионов. К 2030 году весить больше нормы будет половина населения планеты. В 2010 году голод и плохое питание вместе убили один миллион человек, а ожирение — три миллиона.

Ситуация, когда рост населения обгоняет рост производства средств существования, называется «мальтузианской ловушкой». Мальтус не учитывал начавшийся в странах Западной Европы и США во второй половине XIX века демографический переход — быстрое снижение рождаемости в индустриальном обществе до уровня замещения поколений, разработку и появление новых источников ресурсов — за счёт развития техники и технологий, «зелёной революции». Мальтус полагал, что население растёт в геометрической прогрессии (удваивается каждые четверть века в отсутствие войн и болезней), а ресурсы Земли ограничены (в частности, производство продуктов питания растёт в арифметической прогрессии), потому если не сдерживать рост населения, то рано или поздно их перестанет хватать на всех. Ситуация, когда рост населения опережает рост производства (чаще всего сельскохозяйственного в доиндустриальной экономике из-за ограниченности площадей и плодородности пахотных земель), называется *мальтузианской ловушкой*. В качестве мер по обеспечению благосостояния общества Мальтус предлагал различные варианты контроля рождаемости. Также в Узбекистане рождаемость очень велика из-за этого в ближайшие 10 лет Мальтузианство для Узбекистана станет реальностью. В наши дни решение к этому человечество выбрало не правильный путь как «Биологическая черта смерти».

А в Узбекистане ожирение не является самой большой проблемой но всё таки голод является проблемой. Однако, люди для праздников покупают так много продуктов что можно накормить целый район на обед и в при этом эти продукты только для членов семьи. Половина из этих

продуктов уходит в отходы и на корм для домашних животных. Проблема не в переизбытке а в экстравагантности. Когда одна часть людей делают такое-то другое часть населения страдает от голодания.

Заключения: Мировое население продолжает расти, что оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие, экологию и использование природных ресурсов. Быстрый демографический рост требует совершенствования международных и национальных стратегий, направленных на обеспечение продовольственной безопасности, рациональное использование ресурсов и устойчивое развитие. Нормативно-правовые меры должны быть ориентированы на баланс между ростом населения и возможностями планеты, обеспечивая гармоничное взаимодействие человека и природы. Первая проблема в густонаселённых странах можно решить с помощью «Зелёной экономики». Так же Китай является одним из самых развитых стран мира может себе позволить и у населения Китая достаточно ума для выполнения «Зелёной экономики». Так же Индия тоже является развитым страной но для населения Индии сложно принять такие меры, лучше для них это принятие нормы который будет запрещать людям повреждать эко систему и загрязнять Индийский океан. А в Узбекистане как говорилось ранее 320 солнечных дней, смотря на это можно установить солнечные батареи и мельницы для вырабатывания электричество. Так же можно сажать новые деревья и меньше рубить деревья. Нужно производить как больше электро-каров и сделать доступными для приобретения всем. Также в Узбекистане тем кто установит солнечные панели освободят от некоторых налогов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Tim Blanning, (New York: Penguin Books , 2008), 52.
2. Там же , 53 . См.также: J. Neumann and S. Lindgren, 'Great Historical Events That Were Significantly Affected by the Weather: 4, The Great Famines in Finland and Estonia , 1695 - 97', Bulletin of the American Meteorological Society 60 (1979), 775 -787 ; Andrew B.Appleby, 'Epidemics and Famine in the Little Ice Age', Journal of Interdisciplinary History 10:4 (1980): 643-63; Cormac O Grada and Jean-Michel Chevet, 'Famine and Market in Ancien Regime France', Journal of Economic History 62 :3 (2002), 706 - 773.
3. Nicole Darmon et al., 'L'in securite alimentaire pour raisons financieres en France, Observatoire National de la Pauvrete et de l'Exclusion Sociale, <https://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Darmon.pdf>, accessed 3 March 2015; Rapport Annuel 2013, Banques Alimentaires, <http://en.calameo.com/read/001358178ec47d2018425>, accessed 4 March 2015.
4. Richard Dobbs et al., 'How the World Could Better Fight Obesity', McKinsey & Company, November, 2014, accessed 11 December 2014, http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/how_the_world_could_better_fight_obesity
5. 'Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors Study 2013', Lancet, 18 December 2014, accessed 18 December 2014, <http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease>; Stephen Adams, 'Obesity Killing Three Times As Many As Malnutrition, Telegraphy 13 December 2012, accessed 18 December 2014, http://www.telegraph.co.uk/health/health_news/9742960/Obesity-killing-three-times-as-many-as-malnutrition.html
6. Редакция журнала Наука и жизнь. "ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА". www.nkj.ru.

7. Homo Deus. Краткая история будущего / Юваль Ной Харари ; [пер. с англ. А. Андреева]. — М. : Синдбад, 2018. — 496 с.: ил. (big ideas)
8. «Sapiens. Краткая история человечества»: Синдбад; Москва; 2011 ISBN 978-5-905891-64-9
9. Alfred W. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Westport: Greenwood Press, 1972); William H. McNeill, Plagues and Peoples (Oxford: Basil Blackwell, 1977).
10. Hugh Thomas, Conquest: Cortes, Montezuma and the Fall of Old Mexico (New York: Simon & Schuster, 1993), 443-446; Rodolfo Acuna-Soto et al., 'Mega drought and Mega death in 16th Century Mexico', Historical Review 8:4 (2002), 360-362; Sherburne F. Cook and Lesley Byrd Simpson, The Population of Central Mexico in the Sixteenth Century (Berkeley: University of California Press, 1948).

